

Herméneutique du discours des ancêtres à travers le poulet de sacrifice chez les *Moose*

ZOUNGRANA Moumouni, UJKZ
BORO Boukary, UOHG
KABORE Barthélemy, UJKZ

Résumé :

Les Moose conçoivent deux types de monde qui interagissent. Le monde des visibles, peuplé par les humains et tous les autres êtres sensibles et touchables, et celui des invisibles, habité par les forces surnaturelles. L'étude s'intéresse à la problématique de la communication entre les êtres des deux univers que tout oppose. Elle vise ainsi à expliquer comment, à partir du cas spécifique de la société *moaga*, les hommes parviennent à établir et entretenir une communication avec les forces du monde invisible, en l'occurrence les ancêtres. Grâce à une approche herméneutique du langage du poulet, principal animal sacrificiel dans ce contexte, on peut retenir les enseignements essentiels suivants : d'abord, selon les visées de la communication avec les ancêtres, le choix de la poule varie selon la couleur de son plumage ; ensuite, la réponse des ancêtres à une sollicitation est favorable ou non, selon que la poule sacrifiée retombe sur le dos ou sur le thorax ; enfin, chaque partie du corps de la poule sacrifiée et offerte aux ancêtres, correspond à un type précis de demande adressée à ces derniers.

Mots-clés : monde visible – monde invisible – communication – poulet – ancêtres

Abstract

The Moose design two types of world that interact. The world of the visible, populated by humans and all other sentient and touchable beings, and the world of the invisible, inhabited by supernatural forces. The study focuses on the problem of communication between beings from the two worlds that are completely opposed. It thus aims to explain how, starting from the specific case of Moaga society, men manage to establish and maintain communication with the forces of the invisible world, in this case the ancestors. Thanks to a hermeneutical approach to the language of the chicken, the main sacrificial animal in this context, the following essential lessons can be learned: first, according to the aims of communication with the ancestors, the choice of the hen varies according to the color of its plumage; secondly, the response of the ancestors to a solicitation is favourable or not, according to whether the sacrificed hen falls on its back or on the thorax. Finally, each part of the body of the hen

sacrificed and offered to the ancestors corresponds to a specific type of request addressed to them.

Keywords : visible world – invisible world – communication – chicken – ancestors

Introduction

« Dans la mentalité collective... les causes d'échec tout comme de succès... sont extérieures à la personne. Ainsi, perdre son emploi, avoir une mauvaise récolte, tomber malade, échouer dans ses études sont le fait des morts et/ou des vivants (anciens) du clan mécontents ou jaloux », disait I. V. Ngimbi, (1997, p.140).

Cette conception de la vie dans la société traditionnelle résumée par I. V. Ngimbi est largement partagée par les *Moose*. Chez ces derniers, le monde visible côtoierait un autre monde invisible avec lequel il interagirait. Si le premier est peuplé de la faune, de la flore, des éléments minéraux et de tout autre corps sensible et touchable, le second est le règne des forces surnaturelles, des ancêtres et de *Wēnaam*, l'Être suprême. L'interdépendance des deux entités est telle que le *Moaaga* éprouve la nécessité de questionner par moments ces forces supérieures du monde invisible pour orienter son action et guider ses pas sur terre. Les séances récurrentes de sacrifices et les multiples offrandes aux ancêtres trouvent là leur justification. Comment se fait cette interaction et quel est le canal de communication ? En prenant le corps du poulet comme exemple, la théorie de l'herméneutique permettra de répondre à tous ces questionnements. Apparue autour du XIX^e finissant, l'herméneutique est une théorie de l'interprétation des textes et des signes. Beaucoup développée par des auteurs à l'image de F. Schleiermacher (1999), J. Habermas (1988) W. Dilthey (1991), H.G. Gadamer (1996), P. Ricoeur (1990), l'herméneutique vise à l'explicitation des discours abscons dans le but de les rendre accessibles à un plus grand nombre. L'herméneutique se subdivise en plusieurs sous-disciplines, cependant c'est celle connue sous l'appellation d'anthropologie interprétative qui nous intéresse dans le présent travail. En traduisant la culture comme un texte, cette section de l'herméneutique permettra de donner sens au cérémoniel du rituel, aux offrandes et au discours des ancêtres dans la séance de sacrifice.

1. Le cérémoniel du rituel

Le rituel du sacrifice est une cérémonie hautement sacrée dans le milieu *moaaga*. Il obéit à des règles strictes liées principalement à la qualité de l'officiant, au temps, au lieu mais également à la nature des offrandes.

1.1. La qualité de l'officiant

La qualité de l'officiant est fonction de la nature du sacrifice. Ce dernier peut être un *Tēngsoaba*, un *yagenga* ou un *buud-kasma*.

1.1.1. Le *Tëngsoaba*

Le *Tëngsoaba* est le prêtre de la terre. Intermédiaire entre les humains et l'Esprit de la terre connu sous l'appellation de *Tëmpeelem*, il est le gardien des coutumes. Le *Tëngsoaba* a une connaissance pointilleuse de la tradition, des textes de prière et possède le pouvoir d'invoquer les ancêtres et de décoder leurs messages par sa capacité à interpréter les signes. La terre, lieu de repos des ancêtres, est sous son autorité ; il est, de ce fait, considéré comme la personne la mieux indiquée pour communier avec eux, les interroger sur certains sujets de préoccupation et leur demander conseils. Il est censé connaître les ancêtres de toutes les familles que son père ou son grand-père a installées sur ses terres. Au regard de sa proximité avec le *Tëmpeelem*, le *Tëngsoaba* est sollicité pour les rites à intérêt collectif. Son pouvoir est plus étendu que celui du *buud-kasma* et du *yagenga*.

1.1.2. Le *yagenga*

Un *yagenga* peut, lui aussi, conduire une cérémonie de sacrifice. Considéré comme le parent à plaisanterie¹ des grands parents, il entretient des relations conviviales avec les ancêtres qui se montrent permissifs à son endroit. Le *yagenga* est censé être choyé et écouté ; de ce fait, personne ne souhaite le contrarier à plus forte raison poser un acte qui pourrait lui déplaire. Cette faiblesse pour le *yagenga* rappelle, en effet, la licence accordée à l'ancêtre fondateur des *Moose* après la faute commise par la mère².

Par ailleurs, le *yagenga* est le fils d'une fille du clan. Il n'y a donc pas de doute sur son identité et sur sa filiation à la famille maternelle. Si on ne peut être sûr de son père, on est, au moins, certain de sa mère. Les rites conduits par le *Yagenga* concernent ceux se déroulant au sein du cercle familial. Son pouvoir d'action ne peut s'étendre au-delà du clan dont il relève. Le *Yagenga* remplit la même mission que le *buud-kasma* et peut le remplacer, par moments, notamment dans les cas de maladie, de décès ou tout autre empêchement.

1.1.3. Le *buud-kasma*

Le *bud-kasma* est le patriarche du clan. Dans la conception traditionnelle *moaaga*, seules les personnes de bonne moralité qui ont marché dans la droiture vis-à-vis du *rog-n-miki* ont la chance de vieillir et d'occuper le rang de *buud-kasma*. Considéré comme la personne

¹ La parenté à plaisanterie, que Smith (2004) appelle par ailleurs « cousinage à plaisanterie » est une pratique sociale bien connue en Afrique de l'Ouest et au Burkina Faso qui consiste pour des membres de famille, de certaines ethnies ou les habitants de telles régions, etc. à se moquer, s'insulter ou se railler dans un esprit d'amusement.

² Selon la légende des *Moose*, Ouédraogo, fondateur du premier royaume *moaaga*, serait le fils de Yennaga et Rialé. L'union entre les deux parents n'ayant pas suivi les prescriptions de la tradition, le père de Yennaga, se mit en colère contre sa fille jugée rebelle. La réconciliation fut possible grâce au petit-fils Ouédraogo.

sélectionnée par les ancêtres pour régner par procuration, il représente les yeux et les oreilles de ces derniers et, à ce titre, peut échanger avec eux, parler pour eux au nom du pouvoir par délégation d'autorité qu'il bénéficie. L.V. Thomas (1982, p.92) le reconnaît explicitement quand il évoque la mission des Anciens dans le rapport entre le monde visible et celui invisible en ces termes : « Les relations établies entre ces mondes se matérialisent par des signes directs ou indirects qu'il convient de décoder et d'interpréter. Ce privilège revient aux Anciens ». Dans une société gérontocratique comme celle des *Moose*, l'âge est un critère déterminant. Le *buud-kasma*, patriarche du clan, est au centre de toutes les actions ou activités qui ont lieu dans son lignage. G. Althabe (1969, p.132) y fait allusion quand il affirme : « les anciens concentrent sur leurs têtes la totalité du pouvoir, ils sont maîtres à l'intérieur des lignages et ils contrôlent les rapports qui se créent dans les sphères de dépassement ».

Les principaux acteurs officiant les rites de sacrifice sont le *tënsoaba*, le *yagenga* et le *buud-kasma*. Cependant, il faut préciser que chaque chef de famille, pour des besoins spécifiques, peut s'adresser aux ancêtres en initiant son rituel familial. Dans ce cas, il en fait mention au chef de clan qui lui en donne l'autorisation.

Le rituel de sacrifice est une cérémonie sacrée. Il obéit à des principes stricts. A ce titre, en plus des conditions liées à la qualité de l'officiant, il faut relever celles liées au temps et à l'espace.

1.2. Conditions liées au temps et à l'espace

Les rites de sacrifice se font dans la journée et de préférence dans la matinée ou dans la soirée, la nuit étant réservée aux forces invisibles. Il en est de même pour certains jours de la semaine, notamment le *harba* (mercredi) et le *arzouma* (vendredi) qui sont considérés comme les jours préférés des activités des génies. Le *hato* (dimanche) n'est point interdit, cependant on considère que les vœux formulés dans cette journée se ne réalisent pas à temps.

Concernant la question de l'espace, il faut signaler que le rituel se déroule à l'autel de la divinité invoquée. Ces autels sont, le plus souvent, situés dans les cours familiales, à la porte des concessions ou du village, au flanc d'une colline, auprès d'une rivière ou dans un bosquet. Ces lieux considérés comme sacrés, sont respectés et protégés. Dans le cas des bosquets par exemple, il est formellement interdit d'y couper le bois ou d'y mettre un feu quelle que soit la raison évoquée.

Les sites des autels sont facilement reconnaissables par la présence des plumes de volaille et des offrandes de toutes sortes que les requérants apportent aux ancêtres.

1.3. Les offrandes

Selon L. V. Thomas,

Les défunts existent, mangent, boivent, aiment, haïssent, répondent aux questions qu'on leur pose, fécondent les femmes, fertilisent les champs et les troupeaux. Offrandes, libations et sacrifices constituent de la nourriture indispensable. (L.V. Thomas, 1982, p.142).

P. Kanyamacumbi est également de cet avis quand il affirme :

les défunts éprouvent les mêmes besoins que les vivants et sont d'une certaine manière un peu malheureux car ils doivent forcer les vivants à assurer une partie de leur bonheur. (P. Kanyamacumbi, 1969, p.32)

Vu sous cet angle, on comprend désormais le sens accordé aux offrandes. Le monde invisible des « vivants-morts » (L.V. Thomas, Op. Cit., p.92) serait la réplique du monde visible des vivants. Les habitants de ce monde invisible éprouvent les mêmes besoins que les vivants et leur société possède la même hiérarchie sociale. Il revient, donc, aux vivants qui ne sont pas encore morts de prendre soin de ces derniers qui, en retour, les protègent et exaucent leurs vœux. Par ailleurs, le partage des offrandes avec les devanciers permet de rompre l'isolement et de favoriser la communion avec ces frères absents. Les offrandes les plus régulières dans les cérémonies de sacrifice sont le plus souvent l'eau, le *zom-koom*, le dolo et le poulet. Chaque offrande répond à des besoins précis.

1.3.1. L'eau

Dans le rituel du sacrifice, l'eau est la première offrande à offrir aux ancêtres. Elle symbolise la paix, la tolérance, la purification et la réconciliation. Si l'eau éteint la soif, elle prépare la prise de parole, adoucit la voix et facilite la communication. Dans le milieu traditionnel *moaga*, quelle que soit l'urgence, il n'y a point d'échanges avec un visiteur tant que celui-ci n'a pris l'eau de l'étranger. Le fait de donner cette boisson au visiteur signifie que ce dernier est le bienvenu dans la famille. En l'acceptant à son tour, il atteste de sa confiance à la famille qui l'accueille et prouve qu'il vient en paix. L'eau symbolise l'hospitalité. En la partageant avec les ancêtres, les vivants marquent leur fierté de servir ces derniers et leur prouvent qu'ils sont les bienvenus dans le monde des vivants.

Par ailleurs, l'eau purifie. C'est dans ce sens que dans le camp initiatique sont pratiqués le *ko-toogo* et de *ko-noogo* afin d'enlever toute souillure susceptible de compromettre la réussite de l'initiation. En s'adressant aux ancêtres, adeptes de la pureté et de la sainteté, l'homme doit se montrer pur et digne. L'eau possède la vertu du pardon et de la réconciliation. En se servant d'elle pour entrer en contact avec les ancêtres, l'homme bénéficie de leur indulgence. L'eau exorcise le mal et écarte le malheur. N'est-ce pas pour

cette raison que dans les querelles familiales gravissimes la réconciliation est scellée par l'eau ?

L'eau est une offrande principale dans la cérémonie de sacrifice. Elle constitue un message au même titre que les autres offrandes à l'image du *zom-koom*.

1.3.2. Le *zom-koom*

Le *zom-koom* est fait à base de la farine de mil. Il est réservé à l'invité en guise de bienvenue. En plus d'étancher la soif, il coupe la faim grâce à la farine délayée. Le service du *zom-koom* aux ancêtres est une manière de partager son plat avec ces derniers et une marque de reconnaissance car ils sont les principaux acteurs qui fertilisent et fécondent les champs d'où sont tirées ces céréales. Le *zom-koom* remplit la même fonction que le *dolo*.

1.3.3. Le *raam*

Le *raam*, communément appelé « *dolo* » est une bière locale fabriquée principalement à base du sorgho. Il est servi en guise de respect aux invités. Réservé aux hôtes de marque, le *dolo* est toujours dégusté en groupe car il favorise la communion et raffermi les relations humaines. Pris à faible dose, il entretient les causeries, délie les langues et exhume les secrets les plus enfouis. Le *dolo* est associé à toutes les cérémonies traditionnelles. Il brise l'isolement entre les hommes et favorise la cohésion sociale par les rapports d'amitié, de fraternité qu'il crée. Dans les cérémonies de sacrifice, il rapproche les vivants des ancêtres et renforce la confiance.

En somme, la cérémonie de sacrifice est officinée par une catégorie de personnes. Ce sont pour la plupart le *têngsaba*, le *yagenga* et le *buud-kasma*. Elle a lieu dans la journée et le plus souvent le matin ou le soir. Les offrandes les plus courantes sont l'eau, le *zom-koom*, le *raam*. A ces offrandes liquides, il faut associer le poulet que nous examinerons dans le point suivant.

2. Le poulet rituel ou le message des ancêtres aux vivants

La poule est un oiseau de la basse-cour élevé dans la quasi-totalité des familles *moose*. Elle est une source de revenus qui permet à la famille de subvenir à ses petits besoins. Au-delà de ce rôle économique, la poule, du point de vue sociologique, occupe une place centrale dans la vie des *Moose*. Elle est associée à toutes les cérémonies rituelles. Des rites d'initiation, de dation de nom, de mariage à ceux de funérailles, la poule est sollicitée sous forme de présent, de viatique ou d'offrande. Elle fait partie des éléments du langage non verbal qui

participent à l'interaction entre les hommes mais également entre ces derniers et les forces surnaturelles du monde invisible. La poule est donc porteuse de message. Vivante ou immolée, elle est une messagère qui s'adresse aux hommes dans un langage symbolique qui a besoin d'être décrypté par les initiés.

2.1. La poule, une messagère particulière

La poule peut être porteuse de message. La nature de son plumage ou son attitude dans la cour familiale fait l'objet d'interprétation et de décodage pour rendre intelligible le message inaccessible aux profanes. Il s'agit d'un message hermétique que seuls les initiés et les sages savent expliciter. Le plumage du poulet, par exemple, fait l'objet d'une attention particulière chez les *Moose*. C'est ainsi que les poulets aux plumages blancs sont préférés dans les cérémonies joyeuses et dans les présents aux personnalités, aux amis ou à toutes personnes tenues en estime. Appelé, *no-peelga* la poule blanche symbolise la pureté, la vérité, la sainteté. En faire, donc, un présent à un tiers est synonyme de sincérité et de loyauté dans les relations. C'est dans cet esprit, que dans les hommages rendus aux dépositaires de pouvoir notamment les chefs, les rois, etc. il faut, en plus des autres présents, associer un coq blanc. Il est en de même pour les salutations à la belle-famille et pour les demandes en mariage. Les *no-benre* (poule à plumage fait de taches blanche et noire), *no-zilga* (poule à plumage roux) et *no-pugsiri* (poule à plumage gris) sont tolérés à défaut du *no-peelga*. En effet, le *no-bengre*, par exemple symbolise la richesse, les taches blanches sur du noir rappellent les cauris, autrefois utilisés comme monnaie d'échange. Dans les rituels liés à la demande de prospérité, le *no-bengre* est le plus souvent recommandé.

Quant au *no-sablega* (poule à plumage noir), il est formellement interdit dans les cérémonies heureuses. La poule de ce plumage symbolise la colère, la vengeance et le châtement. Le *no-sablega* est associé aux rituels maléfiques. Il exprime la volonté de nuire et de faire du mal à autrui.

Au-delà du plumage, le physique de la poule fait l'objet d'interprétation. Ainsi, le *na-piiga* (poule à dix doigts³), le *no-saaga* (poule dont le corps est recouvert de plumes à rachis sans barbes ni barbules), le *zu-keka* (poule à la queue inclinée), le *gem-tuko* (poule à la crête à la forme d'une charge), le *cōcobre* (poule sans plume sur le corps) sont considérés comme des messagers.

³ Une poule porte normalement quatre doigts par pattes soient huit doigts. Le *na-piiga* quant à lui en porte dix, soit cinq doigts par pattes.

Le *na-piiga* symbolise, par exemple, la richesse. A l'image du *no-bengre*, il est recommandé dans le rituels lié à la demande de prospérité.

Le *no-saaga* congédie le mauvais sort. Littéralement traduit, le *no-saaga* veut dire ‘‘poulet-balaie’’. A l'image du balaie qui nettoie les saletés, le *no-saaga* est censé protéger du mal, de la souillure et de l'impureté. Il est associé dans les rites relatifs aux souhaits de santé, à la prévention contre la maladie, les sinistres et les intempéries de la nature.

Le *zu-keka* protège et préserve du mal. Il remplit la même fonction que le *no-saaga*, et peut être sollicité dans les mêmes rituels.

Le *gem-tuko* présage la sagesse. La crête sous forme de charge rappelle la responsabilité. Il est recommandé dans les rituels de succession.

Le *cōcobre* symbolise la fragilité, la vulnérabilité et l'orphelinage. Au même titre que le *no-saaga*, il est offert en sacrifice dans les demandes de protection. Le requérant exprime sa petitesse et sa faiblesse devant la situation qui se présente à lui et demande protection. A l'image du *cōcobre* qui n'a, sur terre, que Dieu seul comme protecteur puisque venu au monde handicapé par la nature (corps nu sans aucune plume sauf quelques rares duvets) face aux intempéries, il compte lui aussi sur Dieu pour bénéficier de la même protection.

Quant à l'attitude de la poule dans la bassecour, il faut signaler que les *Moose* scrutent le moindre détail du comportement de celle-ci. En effet, dans toute concession *moaaga*, il est fortement recommandé, quel que soit le niveau de revenu de la famille, d'initier un petit élevage, principalement celui des poules. En termes clairs, aucune famille *moaaga* ne saurait vivre sans la compagnie de quelques poules. En dehors de leurs rôles utilitaires, puisque source de revenus économiques, elles remplissent une fonction spirituelle. La poule est considérée comme la porte-parole des ancêtres et, à ce titre, elle est supposée émettre par moments des signaux d'alerte et des messages de prévention adressés aux vivants. C'est dans ce sens que les sages sont attentifs aux attitudes de la poule dans la famille. Lorsque celle-ci, par exemple, se couche d'un côté avec une aile tendue sur le sol, on considère qu'elle annonce un visiteur. L'aile tendue fait allusion à une natte déballée. D'une manière générale, les hommes devisent en famille à même le sol, la natte est déballée pour l'étranger. De ce fait, lorsque la poule répète la figure de la natte sur le sol avec une de ses ailes, on dit qu'elle annonce l'arrivée d'un étranger.

Par ailleurs, lorsque le coq leader de la bassecour, se pose sur le mur avant le coucher du soleil et chante, il ne doit plus descendre de son perchoir avant le lendemain. Dans le cas contraire, ce geste n'est pas anodin, il annonce un message. Si, par exemple, il sautait hors de la cour, cela présagerait d'un décès dans la famille. Seul le sacrifice de ce coq permettra de

conjuré ce mauvais sort. On considère, en effet, que les animaux domestiques s'offrent en sacrifice pour sauver la vie de leur maître. L'élevage dans la famille est donc recommandé pour cette raison car l'animal domestique, dans le milieu traditionnel, remplace sa vie à celle de l'humain. La mort inexplicable d'un animal de compagnie ou l'hécatombe dans un élevage familial peut avoir été un danger auquel la famille aurait échappé selon les croyances traditionnelles *moaaga*.

Enfin, la reproduction de la poule est minutieusement observée. Le lieu de la ponte des œufs peut constituer un message aux humains. Par exemple, lorsque la poule pond ses œufs dans le foyer⁴, elle annonce la mort de l'épouse ou la fille de celle-ci. Afin de conjurer ce malheur, la poule est sacrifiée et son sang est aspergé sur ses œufs. Cependant, si ses œufs sont pondus à côté du foyer, cela annonce un mariage ou une naissance car le foyer symbolise la femme.

La poule apparaît comme la messagère des ancêtres. Son plumage et son attitude dans la cour familiale constituent des messages adressés aux vivants. A l'autel de sacrifice, elle constitue le canal par lequel s'expriment les ancêtres.

2.2. La poule ou le canal d'expression des ancêtres

Comme nous l'avons définie plus haut, la prière est un ensemble de paroles adressées à des forces surnaturelles. Il s'agit d'une communion entre l'homme et une force supérieure auprès de qui celui-ci soumet ses préoccupations et recherche des solutions à certaines interrogations. A l'image de tout schéma de communication, il faut bien sûr un message, un référent, un destinataire, un destinataire mais aussi un canal et un code pour permettre aux interlocuteurs de se comprendre. Dans le cas présent, le poulet constitue le canal qui porte le code à déchiffrer. Il est le moyen par lequel les ancêtres dictent leur volonté. En effet, une fois égorgé, la trajectoire que suit le corps du poulet dans sa chute et sa position dans l'espace, notamment, la manière dont se présentent certaines parties comme le thorax, les ailes et la queue, permettent à l'officiant de décrypter le message. De ce fait, lorsque le poulet tombe sur le dos, les pattes et le thorax en l'air, la requête est favorable. Cependant, quand il tombe sur le thorax, rabat ses ailes et présente son dos, la réponse est négative. Il faut, dans ce dernier cas, reprendre l'opération. Un second refus nécessite la consultation de l'oracle pour s'enquérir des motifs. Les poulets refusés par les ancêtres sont éliminés du champ du rituel.

⁴ Le foyer traditionnel est une figure triangulaire de trois pierres.

Ils sont consommés par les enfants. Quant à ceux qui sont acceptés, les duvets du thorax et du dos, les plumes de la queue et parfois le bec de ces derniers sont offerts à l'autel. C'est d'ailleurs ce que dit J. I. Conombo (1989, p.27) quand il décrit le rituel du sacrifice en ces termes : « Le sacrificateur plume le duvet sur le dos de la volaille et le colle au petit ruisseau de sang... » Une partie du foie grillé est également offerte. Tout ce rituel est observé à la lettre, car chaque partie du poulet rituel constitue un code. Les mots prononcés par le sacrificateur à chaque geste donnent une idée du message véhiculé. En offrant le bec⁵, par exemple, il dit : « *reeg n gok bāaga la yel buud fāa sēn wattε* » (Prends et picore toute maladie et tout problème futur). Le bec est considéré comme une arme de défense. Il symbolise la conquête et la sécurité. Son offrande aux ancêtres est une invite à ces derniers de garantir la sécurité du requérant, de le mettre en confiance et de réveiller la puissance du combattant et la force du guerrier qui sommeillent en lui.

La queue joue le même rôle. Elle anticipe le mal qu'elle anéantit et balaie. C'est dans ce sens qu'en offrant les plumes de la queue, le prêtre tient à peu près ce langage « *reeg n piis bāaga la yel buud fāa sēn wattε* (Prends et balaie toute maladie et tout problème futur).

L'aile a pour mission la protection et la sécurité. Ainsi, le prêtre prélève les plumes de de cette partie, principalement l'aile droite, et sollicite aux ancêtres la protection, il brise, par contre celle de la gauche censée représenter l'ennemi, ses armes et toutes ses protections naturelles et mystiques.

Le foie symbolise l'intelligence, la sagesse et le discernement. A l'intérieur du foie se trouve la bile. Appelé « *yam* » (intelligence) en mooré, sa présence dans le foie fait de cet organe le siège de l'intelligence pour les *Moose*. O. Kaboré (1993, p.46) est de cet avis quand il affirme : « D'après certaines considérations coutumières..., on se rend compte que le foie se présente aux yeux des détenteurs de la tradition comme étant le siège de la connaissance et de certains principes spirituels qui confèrent la sagesse à l'être humain ».

Kaboré explique les raisons pour lesquelles, le foie est strictement réservé aux ancêtres et aux chefs de clans. Il précise :

... le foie symbolise la connaissance et la sagesse de la personne âgée. Les patriarches sont les responsables de la vie de la communauté. Tout comme le foie l'est dans le corps, ces derniers se situent, à des degrés divers, au centre du groupe social dont ils ont à charge de gérer les biens et de résoudre les problèmes à la satisfaction de tous. Par leurs longues expériences ils savent conseiller efficacement les moins âgés en cas de nécessité. C'est dans le foie qu'ils puisent l'intelligence, la connaissance et la sagesse indispensables pour s'acquitter honorablement de cette mission. (O. Kaboré, op.cit., p.47)

⁵ Le sacrificateur soulève l'oiseau et simule sur l'autel le mouvement d'une poule qui picore quelque chose.

Il faut signaler, qu'en plus des patriarches, lorsque le sacrifice concerne un ruminant, quelques personnes âgées peuvent également bénéficier du foie. Dans le cas d'espèce, le cou est associé aux parties importantes. Il symbolise la responsabilité et la force. Il est offert au patriarche et aux personnes âgées. A l'image de la tête soutenue par le cou, ce geste suppose renforcer la capacité de résistance du patriarche afin qu'il supporte la responsabilité à lui confiées et qu'il soutienne son clan. Par ailleurs, il faut signaler que l'organe qui symbolise la protection dans l'offrande d'un ruminant est la cuisse, le ruminant ne possédant pas d'ailes.

Les différentes parties du corps d'un animal de sacrifice constituent des symboles porteurs de sens pour les personnes avisées faisant ainsi du poulet un canal de diffusion du discours des ancêtres.

Conclusion

Les cérémonies de sacrifice sont des moments de communions entre les vivants et les habitants du monde invisible. Les prières qui leur sont adressées, au cours du rituel, constituent des doléances et des intercessions dans le but d'améliorer le quotidien de l'homme, résoudre certains problèmes et répondre à des interrogations. C'est un instant de consultation au cours duquel le prêtre rentre en contact avec les ancêtres pour s'enquérir de leur volonté et recueillir leurs instructions. Il s'agit des instants de dialogue dans lequel le corps du poulet fait office de canal de communication et chaque partie en constitue un code. La poule, plus qu'une simple volaille, joue un rôle spirituel et est perçue par les *Moose* comme le moyen par lequel les ancêtres s'adressent aux vivants. Son plumage, la forme du corps, son attitude dans la cour sont scrutés par les anciens qui savent décoder ce message hermétique des ancêtres.

Bibliographie

ALThade Gérard, 1969, *Oppression et libération dans l'imaginaire*, Paris : Maspéro.

Conombo Joseph Issoufou, 1989, *M'BA TINGA, Traditions des Mosse dans l'empire du Moogho Naba*, Paris, L'Harmattan.

Friedrich Schleiermacher, 1999, "*Herméneutique et Critique*", Paris, Éd. du Cerf.

Gimbi Ivan Vangu, 1997, *Jeunesse, funérailles et contestation socio-politique en Afrique*, Paris, L'Harmattan.

Hans-Georg Gadamer, 1996, *Vérité et Méthode*, Paris, Seuil.

Jurgen Habermas, 1988, *Herméneutique et Théorie Critique*, Paris, Gallimard.

Kaboré Oger, 1993, *Les oiseaux s'ébattent, chansons enfantines au Burkina Faso*, paris, éd.L'Harmattan.

Kanyamacumbi Patient, 1969, *Culture traditionnelle et Christianisme*, Recyclage sur sacerdotale, Nyindo.

Paul Ricœur, 1990, *Théorie de l'Interprétation : Discours et Excès de Sens*, Paris, Seuil.

Thomas Louis Vincent, 1982, *La mort africaine, idéologie funéraire en Afrique Noire*, Paris : Payot.

Wilhelm Dilthey, 1991, *Introduction aux Sciences Humaines*, Paris, Gallimard.